

Pengaruh Mulsa Organik dan Ekstrak Tumbuhan *Mikania Micrantha* dalam Mengatasi Gulma pada Tanaman Budidaya

Ayu Resti Andrea Suri (1810421031) - Ekologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, FMIPA,
Universitas Andalas, Padang

Ekologi tumbuhan sebagai salah satu cabang disiplin ilmu ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam yang telah lama dikenal. Salah satu pembelajaran pada ekologi tumbuhan adalah ilmu gulma. Hal inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk menjadikannya sebagai tugas akhir kuliah nantinya. Hal itu dikarenakan gulma merupakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia, kerugian yang ditimbulkan antara lain pengaruh persaingan (kompetisi) mengurangi ketersediaan unsur hara tanaman. Mendorong efek allelopathy (zat yang bersifat racun bagi tanaman). Oleh karena itu gulma menjadi daya tarik tersendiri dalam penelitian, sehingga dengan adanya penelitian dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan pada tanaman lain, misalnya gulma sembung rambat (*Mikania micrantha*). *Mikania micrantha* dikenal kebanyakan oleh orang adalah tanaman pengganggu yang dapat merusak hasil produksi pertanian dan dapat menurunkan hasil tanaman. Untuk mengatasi gulma tersebut bidang lain yang ingin saya gabungkan adalah fisiologi tumbuhan. Yang mana fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari fungsi bagian-bagian tumbuhan mulai dari organel hingga jaringan yang berkaitan proses pertumbuhan, perkembangan dan respon terhadap perubahan lingkungan. Maka bidang inilah yang dapat digabungkan karena membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman, yang nantinya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada bidang lain seperti gulma pada suatu tanaman. Gulma yang tadinya merugikan tanaman lain, maka dengan adanya percampuran antara ekologi tumbuhan dan fisiologi tumbuhan diharapkan gulma tersebut dapat berkurang, dan menjadikannya produk yang baru, karena pada bidang fisiologi tumbuhan ini terdapat metode baru yang dapat mengatasi bahaya gulma sembung rambat (*Mikania micrantha*). *Fisiologi Tumbuhan* melakukan metode pada suatu penelitian seperti mengekstrak gulma tersebut menjadi produk baru yang dapat mengatasi gulma lain. Ekstrak daun dapat diperoleh dengan penambahan aquades sebagai pelarut, sehingga nantinya ekstrak *Mikania micrantha* inilah yang digunakan untuk mengatasi gulma lain. Selain itu metode lainnya adalah menjadikan *Mikania micrantha* tersebut sebagai mulsa organik yang ternyata mengandung senyawa alelokimia. Sehingga gulma yang tumbuh disekitaran tanaman budidaya.

Mikania micrantha adalah gulma yang berbahaya bagi tanaman sehingga dapat menurunkan hasil pertanian, gulma ini sangat mudah tumbuh dan menyebar sehingga dapat ditemukan di berbagai daerah, dan daunnya banyak juga digunakan oleh masyarakat untuk obat luka. *Mikania micrantha Kunth* jenis ini berasal dari famili Asteraceae dengan nama umum mile-a-minute atau Sembung rambat di Indonesia. Jenis ini merupakan liana perennial yang cepat tumbuh, menghasilkan banyak biji, dan mampu pula berkembang biak secara vegetatif. Individu muda tumbuhan ini mampu tumbuh cepat dalam waktu singkat, menggunakan pepohonan sebagai tempat merambatnya, kemudian segera

menutupi tumbuhan penyokongnya. Jenis ini diketahui merupakan jenis asli daerah Amerika Selatan yang telah menyebar ke seluruh dunia dan dikenal sebagai tumbuhan invasif di daerah-daerah terbuka sekitar perkebunan dan hutan di seluruh Indonesia. Individu muda tumbuhan ini mampu tumbuh cepat dalam waktu singkat, menggunakan pepohonan sebagai tempat merambatnya, kemudian segera menutupi tumbuhan penyokongnya. Jenis ini diketahui merupakan jenis asli daerah Amerika Selatan yang telah menyebar ke seluruh dunia dan dikenal sebagai tumbuhan invasif di daerah-daerah terbuka sekitar perkebunan dan hutan di seluruh Indonesia (Solfiyeni, 2015). Menurut Waterhouse (1994) gulma sembung rambat (*Mikania micrantha*) merupakan gulma berbahaya penyebab kerusakan lahan pertanian dan lahan perkebunan. Gulma ini memiliki kapasitas reproduksi vegetatif dan seksual yang tinggi serta memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhannya cepat 5-6 bulan setelah penanaman dapat menutupi permukaan tanah sebesar 90-100% dan pada tahun pertama dapat mendominasi areal perkebunan oleh karena itu perlu adanya pemangkasan. Hasil pemangkasan yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk pengendalian gulma. Secara alami *Mikania micrantha* juga dapat menghasilkan banyak serasah yang dapat berpotensi untuk dijadikan mulsa (Prawirosurokarto, 2005).

Untuk mengatasi gulma maka dilakukanlah berbagai penelitian sehingga gulma menjadi berkurang. Salah satu bahan alam yang dapat dijadikan alternatif dalam pengendalian gulma adalah pemanfaatan alelokimia yang sifatnya aman karena mudah terurai dalam tanah sehingga tidak meninggalkan residu. Alelokimia memberikan efek merusak melalui mekanisme alelopati yaitu pelepasan senyawa-senyawa alelokimia dari organ tumbuhan yang bersifat menghambat pertumbuhan tumbuhan di sekitarnya (Moenandir, 1993). Gulma yang bersifat alelopati diantaranya adalah gulma sembung rambat (*Mikania micrantha*). Tumbuhan ini memiliki senyawa alelokimia berupa fenol, flavonoid dan terpenoid yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain (Wong, 1964; Perez, dkk., 2010). Sehingga dengan mengetahui *Mikania micrantha* yang memiliki alelokimia maka senyawa inilah yang difungsikan nantinya untuk mengatasi gulma yang berada disekitar tanaman lain.

Senyawa alelokimia inilah yang dimanfaatkan untuk melahirkan berbagai metode yang bertujuan mengurangi gulma yang dapat mengatasi gulma. Salah satu metodenya adalah *Mikania micrantha* yang dijadikan sebagai mulsa organik. Penutup tanah yang dikenal dengan istilah mulsa dapat memberikan manfaat terhadap tanaman dalam hal kompetisi pertumbuhan dengan tanaman pengganggu atau gulma untuk penyerapan hara mineral tanah (Umboh, 2000). Menurut Purwawidodo (1982), mulsa organik merupakan bahan yang potensial untuk mempertahankan suhu, kelembaban tanah, dan kandungan bahan organik. Mulsa organik umumnya juga mengandung senyawa alelokimia yang dapat menghambat pertumbuhan gulma. *Mikania micrantha* yang akan dijadikan mulsa, dikering anginkan terlebih dahulu, kemudian dicacah sepanjang 3-5 cm kemudian ditimbang dan diberikan dengan cara menyebarkan secara merata pada permukaan tanah. Dengan begitu gulma *Mikania micrantha* yang berbahaya dapat berkurang dan dimanfaatkan untuk menghambat pertumbuhan gulma yang tumbuh pada tanaman lain. (Putman, Defrank, dan Barnes, 1983). Selain metode tersebut *mikania micrantha* juga dapat diekstraksi. Proses ekstraksi adalah suatu proses pemisahan dari bahan padat maupun bahan cair dengan

bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Ekstraksi merupakan proses pemisahan suatu bahan dari campurannya. Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran (Suyitno,1989 dalam Ryan, 2011). Untuk mengekstrak *Mikania micrantha* dengan metode baru, maka diperlukan 100 gram sampel daun *Mikania micrantha* dicuci dan dikeringkan kemudian diekstrak dengan aquades kemudian diblender, disaring dan didapatkan filtratnya, filtratnya ditambah lagi aquades sehingga terbentuk ekstrak 100 % (Ismaini, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa *Mikania micrantha* memiliki senyawa alelokimia yang tinggi sehingga dapat mengurangi gulma yang ada pada tanaman budidaya dan dengan metode yang baru yaitu mengekstrak *Mikania micrantha* dapat menghambat gulma yang tumbuh pada tanaman sehingga dapat dijadikan mulsa organik.

Daftar Pustaka

- Rezki Ayu Utami, Chairul dan Zuhri Syam. 2015. Uji Mulsa Organik Terhadap Gulma Dan Produksi Kacang Hijau (*Phaseolus radiatus L.*). Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.). 4(2). 130-137.
- Rezki Ayu Utami, Suwirman dan Zozy Aneloi Noli. 2018. Pengaruh Ekstrak Daun Tumbuhan Mikania micrantha Kunth. (Invasif) dan Cosmos sulphureus Cav. (Non Invasif) Terhadap Perkecambahan Jagung (*Zea mays L.*). Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.). 6(2). 79-83.
- Ismaini, Lily. 2015. Pengaruh Alelopati Tumbuhan Invasif (*Clidemia Hirta*) terhadap Germinasi Biji Tumbuhan Asli (*Impatiens platypetala*). Pros Semnas Masy Biodiv Indon. 1(4): 834-837.
- Umboh. 2000. Petunjuk Penggunaan Mulsa. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Moenandir, J., 1993, Persaingan Tanaman Budidaya dengan Gulma, Ilmu Gulma III, Grafindo Persada, Jakarta.
- Perez, A.M.C.; Ocotero, V.M.; Balcazari, R.I. dan Jimenez, F.G., 2010, Phytochemical and Pharmacological Studies on *Mikania micrantha* H.B.K., Experimental Botany, 78 : 77-80.
- Prawirosurokarto. 2005. *Tanaman Penutup Tanah*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- RYAN, NOPRIANSYAH. 2011. Proses Ekstraksi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negri Malang: Malang.
- Solfiyeni, S. & C. (2015). Keanekaragaman tumbuhan asing invasif di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas. *In rosiding Nasional Biosains 2. Denpasar-Bali, 19-20 November 2015 (pp. 1-7). Denpasar: Biosains.*
- Waterhouse, B.M., 1994, *Biological Control of weeds: Southeast Asian Prospects*, Australian Center for International Agricultural Research, Canberra, Hal: 124-13.
- Purwowidodo. 1982. Teknologi Mulsa. Dewaruci Press. Jakarta.
- Putman, A. R., J. Defrank, dan J. P. Barnes. 1983. Exploitation of allelopathy for weed control in annual and perennial cropping system. *Jurnal of Chemistry Ecology* 9: 1001-1010.